

VITIS VINIFERA (TOK) O‘SIMLIGI XO‘RAKI NAVALARINI O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA BIOPREPARATLARNING TA‘SIRI

Jalolova Bahora Shuhrat qizi¹, Pirnazorov Sardor Olimjonovich², Turayeva Bahora
Ismoilovna³, Fayziyev Jamollidin Nosirovich⁴, G‘afforova Hilola Furqat qizi⁵

¹O‘zMU Biologiya fakulteti III- bosqich tayanch doktoranti

²Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot
instituti II- bosqich tayanch doktoranti

³O‘zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi

⁴Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot
instituti q.x.f.d, prof.

⁵O‘zMU Biologiya fakulteti o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837548>

Annotatsiya. *Vitis vinifera* (tok) o‘simligi xo‘raki navalaridan standartlarga to‘liq javob beradigan, tarkibida zaharli moddalarning ruxsat etilgan kontsentratsiyasidan ko‘p bo‘lmagan (nitratlar, zaharli tuzlar, og‘ir metallar, pestitsidlar)dan holi ekologik toza uzum yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish va biologik preparatlardan foydalanish, o‘simlik hosildorligi oshirishdan iborat.

Kalit so‘zlar: *pestitsid, Vitis vinifera, Falikur BT, Bioquvvat, Gummimaks, Rizamat navi, konsentratsiya.*

Kirish. Keyingi yillarda Respublikada uzumchilikni rivojlantirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Jumladan, uzumchilikni yanada rivojlantirish, tokzorlar maydonlarini kengaytirish va ularni xududlarning tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda oqilona joylashtirish, uzumchilikning ilmiy bazasini mustahkamlash, yangi istiqbolli va serhosil navlarni joriy etish, shuningdek uzumni qayta ishlash hajmini kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 28 iyuldagi “Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy etish, sohaga ilg‘or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-5200-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan respublikamizda 2021-2024 yillarda 156 ming 945 gektar yangi tokzorlar barpo etish belgilangan[1]. Bugunki kunga kelib uzumchilik plantatsiyalarida bakteriyalardan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda [2-3]. Bog‘dorchilik sharoitida uzumni xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan, tarkibida zaharli moddalarning ruxsat etilgan kontsentratsiyasidan ko‘p bo‘lmagan (nitratlar, zaharli tuzlar, og‘ir metallar, pestitsidlar) mahsulot yetishtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir [4]. Foydali tuproq va o‘simliklar bilan bog‘liq bakteriyalar o‘simliklarning o‘sishi va stressga chidamliligini rag‘batlantirishi mumkin, shuning uchun qishloq xo‘jaligida kimyoviy moddalarni haddan tashqari ko‘p ishlatishga barqaror alternativ bo‘ladi [5]. Ushbu o‘simlik o‘sishini rag‘batlantiruvchi bakteriyalar (PGPB) o‘simlik to‘qimalari bilan bog‘lanishi yoki ular ichida yashashi va o‘simliklarning o‘sishi va himoyasini turli mexanizmlar, jumladan azot fiksatsiyasi, fosfatni eritish, o‘simlik gormonlari darajasini modulyatsiya qilish, mikroblarga qarshi birikmalar ishlab chiqarishni osonlashtirishi mumkin. boshqalar [6].

Material va metodlar: Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Toshkent ilmiy tajriba stansiyasidagi dala tajribalari o‘tkazilgan kolleksion uzumzorning joylashgan o‘rni 410 221 478 m geografik parametrlarni o‘z ichiga olgan. Kolleksiyas maydonida o‘tkazildi, bunda tok o‘simligining Rizamat navi tajriba variant sifatida tanalab olindi. Quydagi tadqiqotda Nazorat (suv bilan ishlov berilgan), Folikur BT, Bioquvvat, Gummimaks preparatlari tajriba varianlari sifatida tanlab olindi. Preparatlarning turli xildagi konsentratsiyalari tanlab olinib o‘simlikka ta’siri o‘rganildi.

Uzunning xo‘raki Rizamat navini o‘sishi va rivojlanishiga biopreparatlarning ta’siri bo‘yicha o‘tkazilgan tajribada har bir ishlov berilgan preparatning me‘yorlari tok tupiga qo‘llanilganda, novdalar soni o‘rtacha 49,5 donadan 52,9 donagacha, bir novdadagi barglarning o‘rtacha soni 17,9 donadan 19,4 donagacha, tupdagi barglarning o‘rtacha soni 886 donadan 1022 donagacha, barglarning o‘rtacha maydoni 265,5 sm dan 294,8 smgacha tuplarning assimilyatsion yuzasi 23,5 m² dan 30,1 m² gacha oraliq chegarada bo‘ldi.

Uzunning Rizamat navi tupiniga qo‘llanilgan kimyoviy va biologik preparatlarni o‘rganishda tajriba variantlarida Nazorat (suv bilan ishlov berilgan), ikkinchi variantda Folikur BT (0,7 ml/l suv) bilan, uchunchi variantda Bioquvvat (5 ml/l suv) bilan, 4-variantda Bioquvvat (10 ml/l suv) bilan, 5-variantda Bioquvvat (15 ml/l suv) bilan, 6-variantda Gummmimaks (2.5 ml/l suv) bilan, 7-variantda Gummmimaks (5 ml/l suv) bilan, 8- variantda Gummmimaks (7 ml/l suv) bilan ishlov berildi.

Tok o‘simligi tupiga nazorat sifatida suv bilan ishlov berilganda, barglarning o‘rtacha satx maydoni eng kichkina (bitta bargda 265,5 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi kam (bir tupda 23,5 m²) bo‘lganligi aniqlandi.

Folikur BT 0,7ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha satx maydoni kichkina (bitta bargda 267,4 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi kam (bir tupda 23,9 m²) bo‘lganligi kuzatildi.

Bioquvvat suspenziyasi nazoratga nisbatan, 5ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni o‘rtacha (bitta bargda 282,5 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi o‘rtacha (bir tupda 27,7 m²) bo‘lganligi aniqlandi.

Bioquvvat 10ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni katta (bitta bargda 294,8 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi ko‘p (bir tupda 30,1 m²) bo‘lganligi kuzatildi. Bioquvvat 15ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni o‘rtachadan past (bitta bargda 281,5 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi o‘rtacha (bir tupda 28,3 m²) bo‘lganligi aniqlandi.

Gummimaks 2,5ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni o‘rtachadan past (bitta bargda 280,3 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi o‘rtacha (bir tupda 27,2 m²), Gummmimaks 5ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni o‘rtachadan past (bitta bargda 278,5 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi o‘rtacha (bir tupda 26,4 m²) bo‘lganligi, Gummmimaks 7ml/l suv bilan ishlov berilganda barglarning o‘rtacha maydoni o‘rtachadan past (bitta bargda 274,2 sm²) bo‘lganligi, tuplarning assimilyatsion yuzasi o‘rtacha (bir tupda 25,9 m²) bo‘lganligi aniqlandi.

Tokning o‘sishi va rivojlanishini boshqarishda preparatlarni ta’sir etish natijalardan kelib chiqib, barglarning o‘rtacha maydoni va tuplarning assimilyatsion yuzasi bo‘yicha 3 qismga ajratib olindi, ya’ni yirik, o‘rtacha hamda kichik qismlarga bo‘linadi. Har bir bargning kattaligi, ya’ni assimilyatsion sathi bo‘yicha ham o‘rganilgan kimyoviy va biologik preparatlar o‘zaro farqlandi.

Bunda eng yirik barglar *Bioquvvat* suspenziyasi (5x10x15ml/l suv) 10ml/l suv bilan ishlov berilganda nazoratga nisbatan yuqori natija qayd etildi. Barglarning o‘rtacha sathi mos holda (281,5-282,5-294,8 sm²) 294,8 sm² ni, assimilyatsion sathi bo‘yicha esa (27,7-28,-30,1 m²) 30,1 m² tashkil etdi.

1-jadval

Uzumning xo‘raki navlarini o‘sishi va rivojlanishiga biopreparatlarning ta‘siri (2024 yil) (Rizamat navi)

No	Tajriba variantlar	Konsentratsiya ml/l	Tupdagi novdalarning o‘rtacha soni,	Bir novdadagi barglarning o‘rtacha soni.	Tupdagi barglarning o‘rtacha soni, dona	Barglarning o‘rtacha maydoni sm ²	Tuplarning assimilyatsion yuzasi m ²
1.	Nazorat (suv)	0	49,5	17,9	886	265,5	23,5
2.	Falikur BT	0,7 ml/l suv	50,8	17,6	894	267,4	23,9
3.	Bioquvvat	5 ml/l suv	51,6	18,7	964	282,5	27,7
4.	Bioquvvat	10 ml/l suv	52,7	19,4	1022	294,8	30,1
5.	Bioquvvat	15 ml/l suv	52,9	19	1005	281,5	28,3
6.	Gummimaks	2,5 ml/l suv	52,4	18,5	969	280,3	27,2
7.	Gummimaks	5 ml/l suv	51,2	18,5	947	278,5	26,4
8.	Gummimaks	7 ml/l suv	51,4	18,4	945	274,2	25,9

O‘rtacha barglar esa *Gummimaks* (2,5x5x7 ml/l suv) 2,5ml/l suv bilan ishlov berilganda aniqlandi. Barglarning o‘rtacha sathi mos holda (274,2-278,5-280,3 sm²) 280,3 sm² ni, assimilyatsion sathi bo‘yicha esa (25,9-26,4,-27,2 m²) 27,2 m² tashkil etdi. Kichik barglar *Suv, Folikur BT 0,7 ml/l suv* bilan ishlov berilganda aniqlandi. Barglarning o‘rtacha sathi mos holda 265,5-267,4 sm² ni, assimilyatsion sathi bo‘yicha esa 25,5-23,9 m² tashkil etdi.

Olingan natijalar ko‘ra, uzumning xo‘raki navlari tok tupiga *Bioquvvat* 10ml/l suv bilan ishlov berilganda eng yaxshi natija barglarning maydoni eng yirik 294,8 sm², tuplarning assimilyatsion yuzasi ham eng katta 30,1 m² tashkil etdi.(1-jadval)

Olingan natijalar ko‘ra, uzumning xo‘raki navlari tok tupiga *Bioquvvat* 10ml/l suv bilan ishlov berilganda eng yaxshi natija barglarning maydoni eng yirik 294,8 sm², tuplarning assimilyatsion yuzasi ham eng katta 30,1 m² tashkil etdi.

Bioquvvat qo‘llanilgandan so‘ng tok tupi bargning yirikligi, ya‘ni assimilyatsion sathining kattaligi to‘pgullar sonini ortishiga va g‘ujumlarning yirikligi, og‘irligi va hosildorlikni oshishiga sabab bo‘ladi. Bunda *Bioquvvat* suspenziyasi (5x10x15ml/l suv) 10ml/l suv bilan ishlov berilganda to‘pgullar soni o‘rtacha 55,2 dona, eng kam nazoratga nisbatan o‘rtacha 13,8 donaga ko‘pligi aniqlandi. Bir novdaga to‘g‘ri keladigan uzumboshining o‘rtachasi 0,51 donani tashkil etdi. *Gummimaks* (2,5x5x7 ml/l suv) 2,5ml/l suv bilan ishlov berilganda to‘pgullar soni o‘rtacha 46,9 dona, eng kam nazoratga nisbatan o‘rtacha 5,5 donaga ko‘pligi aniqlandi. Bir novdaga to‘g‘ri keladigan uzumboshining soni o‘rtacha 0,47 donani tashkil etdi.

**Biopreparat qo‘llanilgan tok o‘simligining xo‘raki navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari
 (2024yil Rizamat navi)**

№	Tajriba variantlar	Konsentratsiya ml/l	Shundan, dona						Bir hosilli novdaga tog‘ri keladigan uzum boshining o‘rtacha soni, dona	Bir novdaga to‘g‘ri keladigan uzum boshi-ning o‘rtacha soni, dona
			Rivojlanma-gan kurtaklar	Hosilli novdalar			Hosilsiz novdalar	Tupgullar, dona		
				1 bosh	2 bosh	jami				
1.	Nazorat (oqova suv)	0	51	35,2	3,1	38,3	50,8	41,4	1,08	0,46
2.	Falikur BT	0,7 ml/l suv	52,5	38,9	3,2	42,1	57,4	45,3	1,08	0,46
3.	Bioquvvat	5 ml/l suv	52	43,1	4,1	47,2	56,9	51,3	1,09	0,49
4.	Bioquvvat	10 ml/l suv	53	46,6	4,3	50,9	58	55,2	1,08	0,51
5.	Bioquvvat	15 ml/l suv	50,5	40,8	3,8	44,6	55,2	48,4	1,09	0,48
6.	Gummimaks	2,5 ml/l suv	48,5	40,5	3,2	43,7	53,1	46,9	1,07	0,48
7.	Gummimaks	5 ml/l suv	50,5	40,8	3	43,8	55,2	46,8	1,07	0,47
8.	Gummimaks	7 ml/l suv	52,8	38,4	3,2	41,6	57,7	44,8	1,08	0,45

Jadval natijalariga tok o‘simligi tupiga Bioquvvat suspenziyasini 10ml/l suv bilan ishlov berilganda topgullar soni 7,5 foizga oshishi kuzatildi, mazkur preparatni qo‘llash ustunlikka ega ekanligi aniqlandi. Kichik barglar *Nazorat (oqova suv)*, *Folikur BT 0,7 ml/l suv* bilan ishlov berilganda aniqlandi. Barglarning o‘rtacha sathi mos holda 265,5-267,4 sm² ni, assimilyatsion sathi bo‘yicha esa 25,5-23,9 m² tashkil etdi.

Xulosa. Tadqiqotdan asosiy maqsad *Vitis vinifera* (tok) o‘simligini hosildorligini oshirish maqsadida, turli xil kimyoviy sintetik o‘g‘itlardan voz kechgan holda ekologik toza uzum yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish va biologik preparatlardan foydalanish, o‘simlik hosildorligi oshirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июлдаги “Уzumчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб

- килишни давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПК-5200-сон -сонли қарори, 2021 й 1 - 8 б
2. Норкулов У.Н. Органик маҳсулотлар етиштириш технологияси. 100 та китоб тўплами – Т – 2021 – 15 – б
 3. Нурбеков.А Органическое сельское хозяйство в Узбекистане. Т – 2018 (ООН), (ФАО) 36 – б
 4. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 25 апрелдаги “Органик маҳсулотлар тўғрисида” ги ЎРҚ-766-сонли қонуни, 2022 й. 6 - 76
 5. Sessitsch, G. Brader, N. Pfaffenbichler, D. Gusenbauer, B. Mitter, O‘simlik mikrobiotasining iqtisodiyot o‘shiga qo‘shgan hissasi, *Microb. Biotechnol.*(2018), doi:<http://dx.doi.org/10.1111/1751-7915.13290>.
 6. B.R. Glick, O‘simliklarning o‘shiga yordam beruvchi bakteriyalar: mexanizmlar va ilovalar, *Scientifica (Qohira)* 2012 (2012) 1–15, doi:<http://dx.doi.org/10.6064/2012/963401>.